

ESTUDIOS COMPORTAMENTALES EN ESPECIES ACUATICAS: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL RIESGO QUIMICO

Juliette Bedrossiantz¹, Melissa Faria¹, Eva Prats², Carlos Barata¹, Demetrio Raldúa²

¹*Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), Jordi Girona, 18. 08034 Barcelona, España. jbdqam@cid.csic.es*

²*Centro de Investigación y Desarrollo (CID-CSIC). Jordi Girona 18, 08034, Barcelona, España*

Palabras claves: Comportamiento, Toxicidad, Organismos Acuáticos, Salud Humana, Medio Ambiente.

El miedo, la ansiedad, la depresión, el estrés, son las respuestas visibles de nuestro cuerpo cuando algo va mal. Pero no somos los únicos seres dotados de tal sensibilidad, los animales también responden por cambios de actividad frente a alguna molestia encontrada en su entorno. ¿Y si esta molestia fuera, por ejemplo, la liberación de un compuesto muy tóxico en el medio ambiente? ¿También afectaría el comportamiento de los seres vivos que viven ahí? La respuesta es sí.

En las últimas décadas, la observación comportamental ha demostrado ser otra herramienta más, capaz de aportar informaciones muy valiosas a la hora de evaluar la toxicidad de los compuestos químicos y el peligro asociado a su presencia en el medio ambiente. En Toxicología Ambiental, desarrollamos protocolos y diseñamos soportes, para estudiar el comportamiento de especies acuáticas modelos como el pez cebra, el pez medaka, la dafnia. Son modelos que se pueden encontrar en áreas de investigación muy diferentes como las Neurociencias, la Biología del Desarrollo, la Genética, la Medicina Regenerativa, la Eco toxicología... lo que les convierte en sujetos idóneos a la hora de realizar estudios interdisciplinarios. Y eso es lo que hacemos cuando combinamos los ensayos conductuales con otros métodos de detección: químicos, bioquímico, biomoleculares, histológicos etc.... Los estudios transversales nos permiten sacar conclusiones complejas. No sólo se trata de identificar si un compuesto es perjudicial para la salud de los seres vivos, sino que también nos interesa saber cuáles son sus efectos, su modo de acción en el organismo, por sí, en caso de intoxicación, por ejemplo, poder buscar eventuales curas. Se trata de un trabajo de prevención, por una parte, dado que realizamos grandes cribados de productos químicos (fármacos, drogas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, toxinas residuales de la actividad humana, compuestos industriales etc.). Por otra parte, intentamos buscar soluciones en caso de exposiciones agudas o crónicas a ciertas toxinas, estableciendo potenciales profilaxis y/o tratamientos.

Figura 1. Toxicidad del glifosato: un estudio multinivel.

Redes sociales	Youtube	Instagram
Usuario	@Juliette Bedrossiantz	@chat_guevara de la rambla
enlace	https://www.youtube.com/channel/UCFVaDQyErOet8u2PeW3G11g	https://www.instagram.com/chat_guevara de la rambla /

Agradecimientos

Este proyecto recibió el apoyo económico del Gobierno Español y fondos FEDER (CTM2017-83242-R). Juliette Bedrossiantz agradece también la ayuda predoctoral PRE2018-083513 cofinanciada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Social Europeo.

Referencias

- [1] Faria, M., Prats, E., Ricardo Rosas Ramírez, J., *et al.* Androgenic activation, impairment of the monoaminergic system and altered behavior in zebrafish larvae exposed to environmental concentrations of Fenitrothion, *Science of the Total Environment*, 2021.
- [2] Faria, M., Bedrossiantz, J., Ricardo Rosas Ramírez, J., *et al.* Glyphosate targets fish monoaminergic systems leading to oxidative stress and anxiety, *Environment International*, 2021.
- [3] Bedrossiantz, J., Martínez-Jerónimo, F., Bellot, M., *et al.* A high throughput assay for screening environmental pollutants and drugs impairing predator avoidance in *Daphnia magna*, *Science of the Total Environment*, 2020.
- [4] Faria, M., Prats, E., Gómez-Canela, C. *et al.* Publisher Correction: Therapeutic potential of N-acetylcysteine in acrylamide acute neurotoxicity in adult zebrafish. *Scientific Report*, 2020.
- [5] Faria, M., Prats, E., Gómez-Canela, C. *et al.* Therapeutic potential of N-acetylcysteine in acrylamide acute neurotoxicity in adult zebrafish. *Scientific Report*, 2019.
- [6] Faria, M., Bedrossiantz, J., Prats, E., *et al.* Deciphering the mode of action of pollutants impairing the fish larvae escape response with the vibrational startle response assay. *Science of the Total Environment*, 2019.
- [7] Faria, M., Valls, A., Prats, E. *et al.* Further characterization of the zebrafish model of acrylamide acute neurotoxicity: gait abnormalities and oxidative stress. *Scientific Report*, 2019.
- [8] Faria, M., Prats, E., Novoa-Luna, K.A., *et al.* Development of a vibrational startle response assay for screening environmental pollutants and drugs impairing predator avoidance. *Science of the Total Environment*, 2019.